

KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ

PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM

MINH TRỊ DUY TÂN VÀ ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM
MEIJI ISHIN AND VIETNAM'S DOI MOI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8,9 tháng 3 năm 2019

MỤC LỤC

PHIÊN TOÀN THỂ.....	5
Nguyễn Văn Tân: CÁI CÁCH MINH TRỊ (1868) VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM (1986) - MỘT VÀI ĐỐI SÁNH.....	6
清水唯一朗: 明治維新と人材政策—育成、登用、昇進.....	15
SHIMIZU Yuichiro: MINH TRỊ DUY TÂN VÀ CHÍNH SÁCH NGUỒN NHÂN LỰC: ĐÀO TẠO, TUYỂN DỤNG, THĂNG TIẾN.....	23
今井昭夫: 明治維新の王政復古・文明開化とベトナムのドイモイ.....	33
IMAI Akio: “VƯƠNG CHÍNH PHỤC CÔ”, “VĂN MINH KHAI HÓA” THỜI KỲ MINH TRỊ DUY TÂN VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM.....	40
白石昌也: ファン・ボイ・チャウと吉田松陰.....	51
SHIRAISHI Masaya: PHAN BỘI CHÂU VÀ YOSHIDA SHOIN.....	64
橋本和孝: 鉄道 - 殖産興業、ベトナムと対照させて.....	79
HASHIMOTO Kazutaka: ĐƯỜNG SẮT VÀ CÔNG NGHIỆP HÓA NHẬT BẢN - ĐỐI CHIẾU VỚI VIỆT NAM.....	87
Nguyễn Tiến Lực: VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO SỰ NGHIỆP MINH TRỊ DUY TÂN - BÀI HỌC CHO VIỆT NAM -.....	98
TIỂU BAN LỊCH SỬ - CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO.....	112
Đào Thu Vân: LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU MINH TRỊ DUY TÂN Ở VIỆT NAM TỪ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NAY.....	113
Trần Thị Tâm: TÍCH LŨY TƯ BẢN NGUYÊN THỦY Ở NHẬT BẢN DƯỚI THỜI TOKUGAWA VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI MINH TRỊ DUY TÂN.....	126
Nguyễn Tuấn Bình: SỰ PHÁT TRIỂN NHẬT BẢN DƯỚI THỜI MINH TRỊ (1868 - 1912) - NHÌN TỪ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MẠC PHỦ TOKUGAWA (1603 - 1868).....	137
Hoàng Thị Hải Yến: VAI TRÒ CỦA HÀ LAN HỌC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHẬT BẢN THỜI CẬN ĐẠI.....	148
Huỳnh Tâm Sáng: TRÍ THỨC MINH TRỊ - MỘT LỊCH SỬ TỪ “TỰ TÔN” ĐẾN “TỰ CƯỜNG”.....	157
Trần Hùng Minh Phương: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ MINH TRỊ DUY TÂN DƯỚI GÓC ĐỘ QUAN HỆ QUỐC TẾ THẾ KỶ XIX.....	175
Nguyễn Vũ Kỳ: TỪ “CẮT TÓC NGẮN” ĐẾN “VĂN MINH HÓA” Ở ĐÔNG Á CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX - TRƯỜNG HỢP NHẬT BẢN, TRIỀU TIÊN VÀ VIỆT NAM.....	186
Nguyễn Thế Hồng: CHẤN HƯNG KINH TẾ TRONG PHONG TRÀO MINH TÂN Ở NAM KỲ ĐẦU THẾ KỶ XX DƯỚI ẢNH HƯỞNG TỪ THÀNH CÔNG CỦA CUỘC MINH TRỊ NHẬT BẢN.....	200

Nguyễn Thị Bích: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA QUỐC GIA - DÂN TỘC CUỐI THẾ KỶ XIX: TRƯỜNG HỢP MINH TRỊ DUY TÂN Ở NHẬT BẢN (1868 - 1912) VÀ QUÁ TRÌNH TÁI THIẾT NƯỚC MỸ SAU NỘI CHIẾN (1863 - 1877) ...	212
Võ Minh Vũ: YẾU TỐ BẢO THỦ VÀ TIẾN BỘ TRONG ĐẠI LỄ KỈ NIỆM 2600 NĂM LẬP QUỐC (1940), ĐẠI LỄ KỈ NIỆM MINH TRỊ DUY TÂN 100 NĂM (1968) VÀ ĐẠI LỄ KỈ NIỆM MINH TRỊ DUY TÂN 150 NĂM (2018)	223
Chữ Văn Hoàng: PHAN BỘI CHÂU – PHONG TRÀO ĐÔNG DU- CẦU NỘI QUAN HỆ NHẬT BẢN – VIỆT NAM THỜI CẬN ĐẠI	236
Dương Tấn Giàu: MINH TRỊ DUY TÂN CỦA NHẬT BẢN VÀ ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNH	250
Phạm Thị Phương Linh: LỰC LƯỢNG LÃNH ĐẠO CẢI CÁCH Ở NHẬT BẢN (NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX) – BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM	259
Phan Thị Anh Thư: TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI HÓA NHẬT BẢN CỦA FUKUZAWA YUKICHI TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO VÀ HÀM Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM	267
Phạm Thị Thanh Huyền: TƯ TƯỞNG VỀ HỘI NHẬP TOÀN CẦU TỪ THỜI MINH TRỊ DUY TÂN NHẬT BẢN – NHỮNG KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM	281
Nguyễn Cảnh Huệ - Nguyễn Trinh Nghiêu: TỪ MINH TRỊ DUY TÂN VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM, SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ “MỞ CỬA” VÀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP, CHỦ QUYỀN DÂN TỘC	289
Phạm Thị Hồng Thư: QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM – NHẬT BẢN TRONG 30 NĂM VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐỔI MỚI: THÀNH TỰU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM	302
Lê Minh Hiếu: NHỮNG BÀI HỌC TỪ MINH TRỊ DUY TÂN CHO CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY	314
Nguyễn Hồ Thanh: MINH TRỊ DUY TÂN CỦA NHẬT BẢN VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC	320
Nguyễn Ngọc Dung - Nguyễn Thị Huyền Thảo: MINH TRỊ DUY TÂN (1868): NHỮNG NÉT ĐỘC ĐÁO VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY	328
Hoàng Thị Anh Đào: VAI TRÒ CỦA OKUBO TOSHIMICHI TRÊN LĨNH VỰC CẢI CÁCH KINH TẾ TRONG MINH TRỊ DUY TÂN NHẬT BẢN – MỘT VÀI GỢI MỞ CHO CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY	338
Lê Quang Cần: CẢI CÁCH THƯƠNG MẠI CỦA MINH TRỊ DUY TÂN VÀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY	350
MINH TRỊ DUY TÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC CHO VIỆT NAM	363

Nguyễn Văn Tuấn - Vũ Thị Hương: “HIẾN CHƯƠNG TUYÊN THỆ” (CHARTER OATH) VÀ CON ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI HÓA CỦA NHẬT BẢN - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM -	372
Trần Thị Thu Lương: NHÌN TỪ TINH THẦN CÁCH MẠNG CỦA MINH TRỊ DUY TÂN NHẬT BẢN VÀO THỰC TẾ HỘI NHẬP CỦA VIỆT NAM ĐỀ RÚT RA CÁC BÀI HỌC CHO SỰ ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI	385
Trần Xuân Hiệp - Nguyễn Tuấn Bình: QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ Ở NHẬT BẢN DƯỚI THỜI MINH TRỊ (1868 - 1912) VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY	392
TIỂU BAN GIÁO DỤC – TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA.....	401
Nguyễn Vũ Pha Phim: HỆ THỐNG GIÁO DỤC Ở NHẬT BẢN CUỐI THỜI EDO: LOẠI HÌNH TRƯỜNG HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM.....	402
Lâm Ngọc Như Trúc: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CỦA NHẬT BẢN (TỪ MINH TRỊ DUY TÂN) VÀ VIỆT NAM (TỪ THỜI ĐỔI MỚI).....	410
Nguyễn Thế Hà - Đan Vătaman: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỜI MINH TRỊ DUY TÂN NHẬT BẢN – BÀI HỌC CHO GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY	417
Nguyễn Thị Xuân: TƯ TƯỞNG CẢI CÁCH GIÁO DỤC CỦA FUKUZAWA YUKICHI	428
Dương Thế Hiền - Phạm Văn Thành: FUKUZAWA YUKICHI VỚI CÔNG CUỘC DUY TÂN NỀN GIÁO DỤC NHẬT BẢN THỜI MEIJI VÀ BÀI HỌC CHO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY	438
Lê Tùng Lâm: TRIẾT LÝ “GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC” TỪ MINH TRỊ DUY TÂN ĐẾN LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI 2018 CỦA VIỆT NAM.....	450
Ngô Thị Huyền: QUAN NIỆM VỀ SỨ MỆNH, MỤC TIÊU GIÁO DỤC THỜI KỲ MINH TRỊ DUY TÂN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC ĐỔI MỚI TƯ DUY GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY	459
Hoàng Thị Minh Hoa - Lê Thị Quý Đức: GIÁO DỤC VỚI VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DƯỚI THỜI MINH TRỊ: VAI TRÒ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM	468
Lê Hoàng Việt Lâm - Nguyễn Thị Thu Lại: NĂM BÀI TOÁN CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT NHÌN TỪ TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC THỜI MINH TRỊ DUY TÂN.....	479
Văn Ngọc Thành: MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC VẬN DỤNG BÀI HỌC CẢI CÁCH GIÁO DỤC CỦA NHẬT BẢN THỜI MINH TRỊ DUY TÂN CHO ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM.....	492
Trần Long: NHẬN THỨC VỀ CẢI CÁCH CỦA CHÍNH QUYỀN MINH TRỊ THIÊN HOÀNG.....	503
Đào Tuấn Thành: KHẢO CỨU VỀ TINH THẦN ĐỘC LẬP TỰ CƯỜNG CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN QUA TÁC PHẨM “KHUYẾN HỌC” CỦA FUKUZAWA	

YUKICHI VÀ BÀI HỌC CHO THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN TOÀN CẦU HÓA VÀ ĐỔI MỚI	510
Dương Trường Phúc: THOÁT Á LUẬN: DI SẢN VỀ TINH THẦN CÁCH TÂN THỜI MINH TRỊ.....	516
Huỳnh Phương Anh: BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG DI DÂN THỜI KỶ MINH TRỊ	522
Đình Thị Dung: ỨNG XỬ VỚI VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG Ở NHẬT BẢN THỜI MINH TRỊ DUY TÂN (1868 – 1911)	531
Nguyễn Thị Hoài Châu: TÌM HIỂU VỀ CHẾ ĐỘ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỶ MINH TRỊ DUY TÂN -THÔNG QUA NHỮNG THAY ĐỔI CỦA HÌNH THỨC MỘ GIA ĐÌNH “IE HAKA”-	538
Đào Vĩnh Hợp - Võ Thị Ánh Tuyết: VẤN ĐỀ BẢO TỒN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NHẬT BẢN TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN MINH PHƯƠNG TÂY THỜI MINH TRỊ DUY TÂN VÀ KINH NGHIỆM CHO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM.....	548
Phạm Thị Thu Giang: HOẠT ĐỘNG TIẾP THU VÀ TRUYỀN BÁ KIẾN THỨC PHƯƠNG TÂY Ở NHẬT BẢN THỜI KỶ MINH TRỊ DUY TÂN	560
Trịnh Tiến Thuận: BUNMEI KAIKAI VÀ SỨC MẠNH MỀM CỦA VĂN HÓA HÓA NHẬT BẢN HIỆN ĐẠI	572
Tống Thị Quỳnh Hương: QUÁ TRÌNH CÁCH TÂN PHẬT GIÁO NHẬT BẢN THỜI MINH TRỊ VÀ CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM (CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX): NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT	580
Đình Thị Kim Thoa: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHO CÔNG TY NHẬT TẠI HỒ CHÍ MINH - PHÂN TÍCH TỪ KHÓA CẠNH NGƯỜI HỌC TIẾNG NHẬT -593	
Đoàn Lê Giang: BÁO CHÍ SÀI GÒN VÀ NƯỚC NHẬT BẢN DUY TÂN.....	603
Nguyễn Vũ Quỳnh Như: DÒNG CHẢY HIỆN ĐẠI HÓA HỌC THUẬT NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA: NHÌN TỪ PHONG TRÀO TIẾNG NƯỚC NGOÀI THỜI MINH TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT THỜI ĐỔI MỚI TẠI VIỆT NAM.....	609

(Các bài viết in trong Kỷ yếu này mới chỉ là bản thảo. Xin vui lòng không sao chép, trích dẫn).

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

**MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỜI MINH TRỊ DUY TÂN NHẬT
BẢN – BÀI HỌC CHO GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY**

Nguyễn Thế Hà*
Dan Vătaman**

ABSTRACT

**SOME OF THE EDUCATIONAL METHOD OF THE MEIJI JAPAN -
LESSONS FOR CURRENT VIETNAMESE EDUCATIONSOME OF THE
EDUCATIONAL METHOD OF THE MEIJI JAPAN - LESSONS FOR
CURRENT VIETNAMESE EDUCATION**

Japan before the Meiji Restoration was a weak agricultural country. By the middle of the nineteenth century, after more than 200 years of domination by the Tokugawa Shogunate, it was fallen into a serious crisis in all aspects from economy, society to politics. In the context that Western Capitalist countries were trying to find fertile lands in Asia such as China, Vietnam... Japan was no exception. However, when facing that situation, unlike some other Asian countries, Japan conducted reforms to create an inner strength in order to escape the dependence by Capitalist countries from Europe. In the process of carrying out the reform, the Meiji government paid special attention to educational development. It can be said that the changes in education dramatically contributed to the creation of a powerful Japan. In particular, the Meiji Restoration left valuable lessons for educational work for other countries.

Currently, with the strong development of science and technology, in Vietnam, the demand for a qualified workforce in conformity with the development trend of the world has been increasing. Over the past years, although a lot of efforts have been made, which led to many remarkable achievements, Vietnamese education still exist many issues that needed to be completed. In response to this problem, studying experience lessons from the history is essential. With this presentation, we would like to propose lessons learned through studying the Meiji reforms in Japan in the content of education. We wish that these lessons would be a valuable presentation for the complete process of Vietnam's current education.

Đặt vấn đề

Nhật Bản đã hùng cường nhờ vào cuộc cải cách vĩ đại thời Minh Trị, điều họ rất chú trọng trong cuộc cải cách này là giáo dục. Bởi vì, muốn xã hội văn minh cần có những con người văn minh. Để đạt được mục tiêu đó, không có lựa chọn nào khác là phải xây dựng một nền giáo dục phù hợp. Với tham luận ngắn này, chúng tôi điểm

* NCS., Đại học Ovidius - Constanța - Romania

** GS.TS., Đại học Ovidius - Constanța - Romania

qua một số tư tưởng giáo dục của Minh Trị Duy Tân mà theo chúng tôi nó rất tiến bộ và đáng để những nước như Việt Nam nghiên cứu lại và có thể áp dụng theo hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay. Chúng tôi không dám hi vọng, bài viết sẽ có sức ảnh hưởng lớn trong tư tưởng giáo dục, nhưng chúng tôi nghĩ rằng, bài viết sẽ là một ý kiến cùng toàn dân luận bàn, chung tay xây dựng giáo dục nước nhà trong xu thế hội nhập toàn cầu.

1. Chủ động tiếp thu những thành tựu giáo dục của các nước trên thế giới

Thành công của Nhật Bản trong Minh Trị duy tân, chính là sự tiếp thu thành công nhưng thành tựu của các quốc gia phát triển. Đó được xem là một triết lý quan trọng tạo nền tảng để làm thay đổi diện mạo nước Nhật, làm bàn đạp để cho xứ sở Phù Tang vươn mình thành một siêu cường. Chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các nước Phương Tây, Nhật Bản đã thấy được sự lạc hậu của đất nước, chính là động lực tạo ra một cuộc cải cách vĩ đại giúp cho xứ Phù Tang trở dậy thành công, từ một nước phong kiến lạc hậu, chuyển sang một nước tư bản hùng mạnh đầu tiên của châu Á. Mục tiêu quan trọng của Minh Trị duy tân làm hướng tới mục tiêu *“học hỏi phương Tây, bắt kịp phương Tây và đi vượt phương Tây”*¹. Nhằm đạt mục tiêu cho cải cách của mình, tháng 4/1868, Thiên Hoàng công bố 5 điều thề (ngũ điều ngự thệ văn). Trong đó điều thề thứ 5 ghi rõ: *“Phải thu thập tri thức trên thế giới để chấn hưng hoàng triều”*². Trước khi *“Chế độ Giáo dục”* chính thức được ban hành vào năm 1872, Nhật Bản đã thành lập ra một hội đồng gồm 7 học giả *“tây học”*, 2 nhà giáo theo Hán học và Quốc học, 3 nhà giáo theo Tây học, trong đó, Ủy viên xuất thân học từ Pháp chiếm vị trí quan trọng nhất, ngoài ra còn có các học giả từ Đức, Anh, Hà Lan cũng có ảnh hưởng không nhỏ³.

Đồng thời, cử học sinh đi du học ở các nước trên thế giới, mời các chuyên gia, các giáo sư nước ngoài vào làm việc ở Nhật Bản với một chế độ đãi ngộ rất cao. Tìm kiếm những chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục ở các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới. Tích cực mời và có chính sách ưu đãi đối với những chuyên gia phương Tây vào Nhật Bản làm việc. *“Trong suốt thời kỳ Minh Trị (1868-1911), riêng trong ngành giáo dục đã có khoảng 170 giáo sư được mời sang giảng dạy tại Nhật Bản (chiếm 80% tổng số giáo sư được mời đến Nhật)”*⁴. Thực tế là những nhân vật đó đã thể hiện một vai trò rất tốt trong việc tham mưu cho Bộ trưởng giáo dục Nhật Bản trong cải cách Minh Trị. Tuy nhiên, với đội ngũ Giáo sư, chuyên gia nước ngoài được người Nhật mời vào đều được chọn lọc rất kỹ càng, phù

¹ Vĩnh Sinh (2014), Nhật Bản cận đại, Nxb Lao động, Hà Nội, tr.81.

² Tạp chí trường Đại học Cần Thơ, Phần C, Khoa học nhân văn, Giáo dục số 44, (2016), 23-29, tr.25

³ Phạm Thị Thanh Bình, Giáo dục đào tạo Nhật Bản bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam - 2/2013, tr.67.

⁴ Ngô Thị Bích Lan (2016), Phương thức tiếp nhận văn minh phương Tây trong Duy Tân Minh Trị Nhật Bản và những giải pháp nhằm thay đổi tình trạng văn hóa - giáo dục ở Việt Nam hiện nay, TẠP chí trường Đại học Cần Thơ, Phần C, Khoa học nhân văn, Giáo dục số 44, 23-29, tr.26.

hợp với lĩnh vực mà họ cần, chứ không phải kiểu cách du nhập tràn lan. Thực tế lịch sử đã chứng minh, vai trò của các chuyên gia nước ngoài đã giúp ích rất nhiều cho công cuộc cải cách của Nhật Bản nói chung và Giáo dục nói riêng.

Một phương pháp khác được Thiên Hoàng quan tâm đó là việc cử người đi học ở các nước có những thế mạnh mà Nhật Bản đang cần học hỏi. Trong các năm 1869 - 1870 đã có 116 lưu học sinh do các phiên trực tiếp cử đi, cùng với 58 lưu học sinh là người của Chính phủ, Hoàng gia và dân thường, tổng cộng gồm 174 người. Tháng 10 năm 1871, Thiên hoàng yêu cầu các Hoa tộc (thủ lĩnh đại danh, quý tộc cấp cao trước đây) phải nêu gương cho nhân dân trong việc đi sang phương Tây học tập, không phân biệt nam nữ và phải học cả phương pháp giáo dục trẻ em tiên tiến của phương Tây, làm cho quốc gia giàu có hơn. Vào năm Minh Trị thứ 6 (1873) số lưu học sinh Nhật Bản ở Âu Mỹ là 373 người, trong đó 250 người do chính phủ gửi đi với nguồn kinh phí là 25 vạn yên, chiếm 18% tổng kinh phí cùng năm của Bộ Giáo dục¹

Ngoài ra, Nhật Bản tìm kiếm và biên dịch các sách tiêu biểu trên thế giới để sử dụng tại Nhật Bản, tính đến năm 1890 đã có hơn 600 đầu sách nước ngoài được biên dịch sang tiếng Nhật, và đó đều là những công trình tác phẩm hàng đầu của các nước phương Tây... Điều này cho thấy, theo dưới thời Minh Trị, Nhật Bản quyết tâm xây dựng nền giáo dục mới, ra sức học tập những tiến bộ của phương Tây trên nhiều phương diện khác nhau, những tinh hoa của các nước phù hợp với Nhật Bản đều được áp dụng, có thể xem đây là một lối “đi tắt đón đầu” rất thành công đối với Nhật Bản. Không rập khuôn máy móc trong học tập, mà là sự kế thừa chọn lựa một cách phù hợp nhất những tinh hoa của các quốc gia phương Tây. Trong môi trường các môn học cổ điển, người Anh đứng hàng đầu, tiếp theo là người Đức, người Mỹ và người Pháp; trong khi đối với các môn khoa học xã hội, người Đức và người Mỹ ngang hàng nhau, kế đến là người Pháp. Đối với các ngành khoa học tự nhiên, đứng hàng đầu là người Đức, tiếp theo là người Anh và người Mỹ. Chính vì vậy, hệ thống giáo dục được cải cách dưới thời Minh Trị không hoàn toàn theo khuôn mẫu của bất kỳ nước nào, mà được chọn lọc từ hệ thống giáo dục của nhiều nước cho phù hợp với hoàn cảnh Nhật Bản². Một tinh thần hoàn toàn chủ động và áp dụng phù hợp. Một mặt giúp cho Nhật cải tạo được một cách toàn diện nền giáo dục Nho học cũ kỹ vào bảo thủ đã tồn tại hàng trăm năm tại Nhật Bản, tạo cú hích giúp Nhật Bản nhanh chóng theo kịp các nước phương Tây, bình đẳng với phương Tây.

2. Xây dựng triết lý giáo dục dựa trên yêu cầu của thực tiễn xã hội.

¹ Đặng Xuân Kháng (2003), Cải cách giáo dục và những tác động chủ yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản (từ Minh Trị duy tân đến thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai), Luận án Tiến sĩ Sử học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.53.

² Đặng Xuân Kháng (2003), Cải cách giáo dục và những tác động chủ yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản (từ Minh Trị duy tân đến thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai), Luận án Tiến sĩ Sử học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.52.

Trước hết, trong cải cách Minh Trị, Nhật Bản xây dựng một nền tảng tư tưởng rất rõ ràng về việc nhấn mạnh vai trò của giáo dục, đồng thời đập tan về tư tưởng giáo dục cũ, về phân chia đẳng cấp. Đây có thể nói là một đổi mới cực kỳ quan trọng trong giáo dục của Thiên Hoàng Minh Trị đối với xã hội Nhật lúc bấy giờ. Những tư tưởng về vai trò của sự học trong việc lập thân được xác định rõ ràng, và là những bài học nhập môn đối với trẻ em. Xây dựng cho trẻ một ý thức học nghiêm túc, quá trình đào tạo lâu dài sẽ thành một ý thức xuyên suốt, triết lý học tập suốt đời. Trong một cuốn sách Giáo khoa tiểu học do Bộ Giáo dục xuất bản tháng 8/1874 cũng viết rằng: *"Trong xã hội có người thông minh, kẻ ngu dốt là do người đó đi học hay không đi học. Người thông minh thì được xã hội coi trọng và sử dụng. Kẻ ngu dốt bị người ta bỏ đi là chuyện bình thường. Cho nên, ngay từ nhỏ phải học cho tốt để làm người thông minh và đừng biến mình thành người để xã hội không cần đến"*¹. Theo một triết lý này, dường như đã thực sự có tác dụng rất lớn trong cải cách Minh Trị, đồng thời tác động vào tư tưởng của người Nhật. *"Sự khác biệt giữa người khôn và kẻ ngu là do vấn đề giáo dục mà ra"*². Những bài học nhập môn đối với giáo dục tiểu học thời Minh Trị đã được xem trọng, bằng cách lý giải khá đơn giản, dễ hiểu về mối quan hệ biện chứng giữa sự học và giá trị bản thân.

Mục tiêu xây dựng con người trong Minh Trị duy tân rất được coi trọng, theo triết lý *"Trời không sinh ra người đứng trên người, cũng như người đứng dưới người"* của học giả Fukuzawa Yukichi³. Đây được xem những triết lý tiên bộ tác động mạnh vào tư tưởng giáo dục đậm Nho học dưới thời Mạc Phủ. Trong cuộc cải cách vĩ đại này, Thiên Hoàng Minh Trị đã áp dụng rất nhiều những triết lý của Fukuzawa Yukichi. Những quan điểm rất tiên bộ và có tính chất kế thừa rất cao, mục tiêu xây dựng con người theo triết lý đề cao tính chất lập thân và tự tôn dân tộc tuyệt đối. *"Ngay bây giờ, chúng ta phải học, mài giũa tài năng và nhân cách, phải có thực lực để đứng vững trên địa vị và tư cách bình đẳng"*⁴.

Xác định tư tưởng giáo dục tư chất đạo đức, ý thức làm cốt lõi nền tảng giáo dục tiểu học. Dưới thời Minh Trị, Nhật Bản rất coi trọng bậc tiểu học, xác định cải tổ giáo dục là bắt đầu từ gốc, quán triệt triết lý rất thực tế. *"Việc giáo dục nên để ý hơn hết, là sự trau dồi uốn nắn đức tính "của trẻ nhỏ. Phạm một chuyện gì quan hệ tới đạo đức cùng là nghĩa vụ "quốc dân, thì nên dạy dỗ cho khéo, cho kỹ. Thường thường phải lựa "chọn những công-chuyện nào có dính líu và có lợi ích tới cuộc sinh hoạt "hàng ngày cần dùng mà dạy bảo ; rồi phải nhắc nhở rèn tập hoài, kỳ cho "thích hợp*

¹ Đặng Xuân Khánh (2003), Cải cách giáo dục và những tác động chủ yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản (từ Minh Trị duy tân đến thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai), Luận án Tiến sĩ Sử học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.46.

² Đặng Xuân Khánh (2003), Cải cách giáo dục và những tác động chủ yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản (từ Minh Trị duy tân đến thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai), Luận án Tiến sĩ Sử học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.45

³ Nguyễn Nam Trân, Giáo trình lịch sử Nhật Bản –quyển hạ từ Minh Trị Duy Tân 1868 đến hiện đại,

⁴ Fukuzawa Yukichi, Khuyến học, Phạm Hữu Lợi dịch, Nxb. Tri thức, tr. 48.

với thực dụng mới được”¹. Xây dựng tôn chỉ lấy việc giáo huấn đạo đức cho bậc tiểu học làm nền tảng, và xác định cải tổ nền giáo dục phải bắt đầu từ gốc, cho nên giáo dục thời kỳ này, đặc biệt xem trọng bậc tiểu học.

Xây dựng nền giáo dục toàn dân, theo tác giả Đào Trinh Nhất thì dân gian giáo dục tức là cuộc giáo dục của người dân tự lo tự làm lấy, không đợi gì Chính phủ phải chỉ bảo lo toan. Có ý tưởng nào hay, việc nào phải, tự trong suy nghĩ họ phát ra sự sáng tạo, chịu khó học hỏi, rồi lo truyền đạt lại cho khác cũng cùng học hỏi để được hiểu biết như mình, thế là tự dân họ dạy bảo khai hóa lẫn nhau. Một nước muốn tân hóa, cần phải có dân gian giáo dục bổ sung vào chỗ thiếu sót của giáo dục của chính phủ, bởi vì một mình chính phủ giáo dục không khi nào đầy đủ trọn vẹn được².

Đồng thời, xác định một triết lý vận động của giáo dục, một nền giáo dục linh hoạt thay đổi phù hợp theo sự phát triển của thực tiễn, dựa trên thực tiễn khách quan. Tức là *“trong xã hội văn minh, môi trường luôn thay đổi. Điều đó đòi hỏi mỗi người phải có khả năng phân tích thực tiễn một cách nhạy bén. Muốn vậy, giáo dục cũng phải thay đổi. Lối học từ chương trích cú trước đây bị phê phán một cách kịch liệt. Giáo dục phải được xây dựng trên cơ sở của chủ nghĩa thực dụng, đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội”*³. Triết lý giáo dục này là một sự sáng tạo, linh hoạt phù hợp với thực tế khách quan, giáo dục gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội. Thực tế cho thấy, nền giáo dục linh hoạt, thực dụng từ thời Minh Trị đã tạo ra những tác động lớn đối với đất nước Nhật Bản về mọi mặt. Trong cuốn sách: *“Nhật Bản 100 năm- Nhìn từ con số”* các tác giả viết: *“Kể từ Minh Trị Duy tân, việc phổ cập giáo dục với tư cách là một điều kiện giúp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước chúng ta đã tăng lên rất nhiều”*

3. Đầu tư hợp lý xây dựng hệ thống trường học và nhân lực trong Giáo dục.

Theo các nghiên cứu của các học giả thì dưới thời Minh Trị, việc đầu tư cho giáo dục rất được coi trọng. Vấn đề này là một nguyên lý tất yếu tạo ra sự cân bằng giữa ý thức và vật chất. Cải cách sẽ không thể thành công nếu không có sự đầu tư hợp lý về mặt tài chính. Trong Minh Trị Duy Tân, ngân sách nhà nước được đầu tư cho giáo dục là khá cao so với năng lực tài chính của Nhật bản lúc bấy giờ. Ở đây, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi khái quát về việc đầu tư ở hai khía cạnh sau:

Thứ nhất: là đầu tư xây dựng hệ thống giáo dục hoàn chỉnh hợp lí. Trong cải cách Minh Trị, hệ thống giáo dục được chú trọng và được xây dựng rất hoàn chỉnh với chức năng rất rõ ràng. Đầu thế kỷ XX, hệ thống giáo dục bắt buộc ở cấp tiểu học, thực

¹ Đào Trinh Nhất (1936), Nước Nhật bốn 30 năm duy tân-Tài liệu PDF, Xuất bản 1936., tr. 95.

² Đào Trinh Nhất (1936), Nước Nhật bốn 30 năm duy tân-Tài liệu PDF, Xuất bản 1936., tr. 98

³ Đặng Xuân Kháng (2003), Cải cách giáo dục và những tác động chủ yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản (từ Minh Trị duy tân đến thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai), Luận án Tiến sĩ Sử học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.41.

hiện mục tiêu phổ cập giáo dục. Giáo dục bắt buộc được mở rộng từ 4 năm lên 6 năm vào năm 1907. Với phương pháp này đã nhanh chóng phát huy được vai trò đối với Nhật Bản, tỉ lệ trẻ em đến trường tiểu học cũng tăng mạnh, từ 65% ở các em nam và 31% ở các em nữ vào năm 1890 đã tăng tương ứng lên 94% và trên 97% vào năm 1910. Song song với việc phổ cập giáo dục tiểu học cho toàn dân là việc đào tạo những người có tri thức cao, phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa. Hệ thống giáo dục bậc đại học và đào tạo nghề (giáo dục trung học) được mở rộng với mục tiêu chính là cung cấp nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp, thay vì chỉ đào tạo tầng lớp quan chức như trước đó. Chi phí cho giáo dục ở các cơ sở đào tạo bậc cao như vậy rất được chính phủ chú trọng, đã chiếm tới 32% tổng ngân sách nhà nước chỉ cho giáo dục¹.

Thứ hai: Đầu tư xây dựng lực lượng giáo viên, giảng viên trong giáo dục. Ở đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến việc xây dựng đội ngũ làm công tác giáo dục. Về con người, thời Minh Trị ra sức tìm kiếm và mời các giáo viên nước ngoài giỏi về chuyên môn, trong các lĩnh vực cần cho Nhật Bản. Trong suốt thời kỳ Minh Trị (1868-1911), riêng trong ngành giáo dục đã có khoảng 170 giáo sư được mời sang giảng dạy tại Nhật Bản (chiếm 80% tổng số giáo sư được mời đến Nhật). Với một chế độ ưu đãi cao cho những Giáo sư được mời đến. Lương trả cho giáo viên người nước ngoài chiếm 3,98% ngân sách nhà nước trong giai đoạn 1868 – 1872.

Bên cạnh việc mời các giáo sư nước ngoài vào trong nước giúp Nhật Bản tham vấn các phương pháp giáo dục mới, Nhật Bản dưới thời kỳ này cũng rất quan tâm đến việc xây dựng một đội ngũ giáo viên trong nước. Cụ thể là Nhật Bản rất quan tâm đến các trường sư phạm, xây dựng một hệ thống các trường sư phạm, ưu đãi cao cho đội ngũ giáo viên. Trong công cuộc cải cách giáo dục của Nhật Bản thời Minh Trị, việc đào tạo đội ngũ giáo viên được đặc biệt chú trọng. Ngay từ khi ban hành Học chế (1872), trường sư phạm đầu tiên đã được thành lập ở Tokyo. Năm 1886 ra Sắc lệnh về trường sư phạm và Sắc lệnh về giáo dục sư phạm (1890) đã khẳng định việc đào tạo giáo viên mang ý nghĩa sống còn đối với việc cải cách giáo dục. Theo đạo luật năm 1878, mỗi tỉnh ở Nhật Bản ít nhất phải có 1 trường sư phạm. Chính quyền Minh Trị coi việc đào tạo đội ngũ giáo viên là yếu tố tiên quyết cho một nền giáo dục có chất lượng cao, gián tiếp phục vụ cho công cuộc cải cách trên các lĩnh vực khác nhau.

4. Bài học từ Minh Trị Duy Tân Nhật Bản đối với đổi mới giáo dục Việt Nam

Trong tham luận này, thông qua việc nghiên cứu một số quan điểm giáo dục tiến bộ mà chính quyền Minh Trị đã mạnh dạn thực hiện để tạo nên một sự chuyển mình mạnh mẽ những năm cuối thế kỷ XIX, chúng tôi đề xuất một số bài học được rút ra từ cuộc cải cách vĩ đại của Nhật Bản.

¹ Vài nét về lịch sử phát triển giáo dục nhật bản, <http://cjs.inas.gov.vn/index.php?newsid=598>

Thứ nhất, xây dựng một triết lý giáo dục rõ ràng xuyên suốt hệ thống giáo dục. Theo chúng tôi, đây là việc mà giáo dục Việt Nam chưa thành công. Theo triết lý học tập suốt đời của Nhật, họ đã sử dụng triết lý này ngay từ chương trình tiểu học với quan điểm “*ngay từ nhỏ phải học cho tốt để làm người thông minh và đừng biến mình thành người để xã hội không cần đến*”¹. Một tư tưởng cụ thể, dễ hiểu được xây dựng ngay từ những buổi đầu của trẻ. Nhật Bản dưới thời Minh Trị xác định mục tiêu giáo dục phải được xây dựng từ nền tảng, có lẽ vì vậy mà việc xây dựng nền tảng tư tưởng cũng rất được coi trọng. Với Nhật Bản tại thời điểm này không những xây dựng một triết lý học tập suốt đời trong Giáo dục mà còn tác động mạnh vào nền giáo dục phân biệt đẳng cấp tồn tại hàng trăm năm ở xứ mặt trời mọc. Theo chúng tôi đây là một tư tưởng rất cụ thể, vừa đề cao được vai trò của giáo dục, thúc đẩy giáo dục phát triển. Chúng tôi cho rằng, nó rất đáng được quan tâm và tiếp tục nghiên cứu để xây dựng nền tảng tư tưởng cho giáo dục phù hợp với Việt Nam là một điều có ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi tình trạng không có việc làm hoặc làm trái ngành khi ra trường, con đường học đã không còn là hướng lập thân được coi trọng trong tư duy của nhiều người. Ở một góc độ nào đó, nó cũng là một trong những nguyên nhân góp phần làm chậm sự phát triển của giáo dục.

Thứ hai, tích cực chủ động học tập, tiếp thu những thành quả giáo dục từ các quốc gia có nền giáo dục phát triển. Với phương châm “*đổi mới mục tiêu giáo dục để phù hợp với bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng*”². Trong những năm gần đây, chúng ta đang nỗ lực thay đổi căn bản toàn diện nền giáo dục để xây dựng một nền giáo dục hiện đại. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X khẳng định: “*Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo, tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới. Có cơ chế quản lý phù hợp đối với các trường do nước ngoài đầu tư hoặc liên kết đào tạo*”³. Để thực hiện mục tiêu đó trong bối cảnh hiện tại, với Việt Nam là một thuận lợi khi trước đó đã có nhiều quốc gia tiến hành thành công những cuộc cải cách giáo dục như Nhật Bản, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan... chúng ta hoàn toàn có thể kế thừa và thừa hưởng những kinh nghiệm thông qua các cuộc cải cách và thành tựu trong quá trình các quốc gia có nền giáo dục phát triển. Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của xu thế toàn cầu hóa, của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đường truyền internet thì sự rộng lớn của thế giới giống như một “cái

¹ Đặng Xuân Kháng (2003), Cải cách giáo dục và những tác động chủ yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản (từ Minh Trị duy tân đến thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai), Luận án Tiến sĩ Sử học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.46.

² Khánh Linh, Đổi mới giáo dục - đào tạo theo tinh thần Đại hội XII của Đảng, <http://baolamdong.vn/xahoi/201609/doi-moi-giao-duc-dao-tao-theo-tinh-than-dai-hoi-xii-cua-dang-2733129/>

³ Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.98.

ao làng” mà thôi. Một yêu cầu thiết yếu đặt ra cho mỗi quốc gia bao gồm cả Việt Nam nếu muốn phát triển hùng mạnh nhất định phải tích cực học hỏi sự tiến bộ của nhân loại trên toàn lĩnh vực nói chung và giáo dục nói riêng. Nhưng vấn đề kèm theo là chúng ta cần phải tiếp thu linh hoạt, tránh tình trạng nhập khẩu nguyên xi. Dưới thời Minh Trị Duy Tân, Nhật Bản đã rất thành công khi chủ động đúng mức trong việc tiếp thu các thành quả giáo dục bên ngoài. Theo chúng tôi đó là một bài học quý giá chúng ta nên xem xét nghiên cứu. Những năm gần đây, chúng ta cũng học tập, tiếp thu, hợp tác với nhiều quốc gia để học hỏi, nhưng hiệu quả của nó chưa thực sự cao, khi giáo dục nước nhà vẫn loay hoay cho việc thay đổi phương pháp dạy học, biên soạn sách giáo khoa, hay liên tục thay đổi các hình thức thi tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh Đại học...

Tuy nhiên, cải cách đổi mới giáo dục là một việc rất khó khăn và phức tạp và cần có một chiến lược cụ thể với sự đóng góp của cả hệ thống. Bên cạnh việc xây dựng một mục tiêu giáo dục bao gồm những triết lý được vận dụng dựa trên tình hình cụ thể của Việt Nam, thì mục tiêu học hỏi, kế thừa những thành tựu của các quốc gia khác cũng hết sức quan trọng, tức là *“công cuộc đổi mới giáo dục đào tạo ở Việt Nam không phải chỉ là vấn đề của riêng ta mà phải thực sự “nhúng” sâu trong môi trường quốc tế”*¹. Có nghĩa là, trong xu thế toàn cầu hóa, muốn cải cách giáo dục thì chúng ta phải hòa mình vào dòng chảy của xu thế thời đại. Đó được xem là một cơ hội, nhưng nó cũng là một thách thức.

Thứ ba, đầu tư đúng mức và xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu, phương pháp hợp lý. Giáo dục Việt Nam với nhiều biểu hiện của sự thiếu thốn, nghèo nàn về cơ sở vật chất, là chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng đối với đội ngũ những người làm giáo dục. Theo chúng tôi, việc đầu tiên cần phải có một chính sách đãi ngộ đặc biệt về tiền lương giúp giáo viên ổn định đời sống kinh tế thì mới có thể chuyên tâm làm giáo dục. Thực tế hiện nay, lương giáo viên là thấp so với mức sống hiện nay, đặc biệt là các đô thị, giáo viên dành quá nhiều thời gian làm nghề phụ, chi phối thời gian đầu tư chuyên môn. Đây là một nguyên nhân lớn làm cho nghiệp vụ chuyên môn của người giáo viên phát triển rất chậm, không kịp thích nghi với những thay đổi trong thực tiễn giáo dục, biểu hiện rõ nét là gần đây hàng loạt những vi phạm liên quan đến vấn đề yếu về nghiệp vụ như tình trạng bắt học sinh tát nhau, hay tình trạng diễn trong các tiết giáo viên dạy giỏi,..... Theo phương pháp của Minh Trị Duy Tân, bên cạnh việc đào tạo đội ngũ sư phạm, chế độ chi trả cho giáo viên cần được xem xét để đảm bảo đời sống kinh tế.

¹ Vũ Minh Giang, Giáo dục Việt Nam trước đòi hỏi đổi mới căn bản và toàn diện, <https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N14938/Gia%CC%81o-du%CC%A3c-Vie%CC%A3t-Nam-truo%CC%81c-do%CC%80i-ho%CC%89i-do%CC%89i-mo%CC%81i-can-ba%CC%89n-va%CC%80-toa%CC%80n-die%CC%A3n.htm>

Có thể nói trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những cố gắng lớn trong đầu tư cho giáo dục. Riêng năm 2013, mặc dù nền kinh tế đất nước đang trong thời kỳ cực kỳ khó khăn, nhưng kinh phí cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề vẫn chiếm 20% tổng chi ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, tính ra số kinh phí thực thì so ngay với một trường đại học ở Đông Nam Á (như Singapore, Thái Lan, Malaysia...) cũng đã rất thấp. Nguồn kinh phí hạn hẹp lại được sử dụng chưa hợp lý, đầu tư manh mún, giàn trải và hiệu quả thấp (đó là chưa nói tới nguồn lực bị suy hao vì những dự án lãng phí lớn)¹.

Thứ tư, cần xây dựng một phương pháp giáo dục đa dạng, phù hợp với thực tiễn, kích thích sự sáng tạo của người học. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay, đa phần các chương trình đào tạo hiện nay là những gì nhà trường và các thầy cô đem áp đặt cho người học, chứ chưa phải là những cái xã hội cần. Có một nguyên nhân quan trọng là ở nước ta trong một thời gian dài, cung và cầu của giáo dục đại học mất cân đối nghiêm trọng....Chương trình cũ, phương pháp dạy không thay đổi, chất lượng đào tạo không nâng cao cũng vẫn có rất đông người tranh nhau vào học. Những tiêu chí đánh giá về chất lượng giáo dục quốc tế dường như ảnh hưởng không nhiều lắm đến các trường đại học nước ta².

Thứ năm, xây dựng một triết lý giáo dục lập thân gắn liền với truyền thống dân tộc và lợi ích quốc gia. Hiện nay, một triết lý tư tưởng đời của giáo dục Việt Nam đối với người học là chưa thực sự rõ ràng. Mục tiêu của người học cũng chủ yếu để lập thân, xây dựng lợi ích cá nhân. Chính vì vậy, không ít những nhân tài đi học ở nước ngoài, tìm được những điều kiện làm việc, tiến thân tốt hơn đã không quay về nước cống hiến, điều này diễn ra rất nhiều. Việt Nam bị chảy máu chất xám trong nhiều năm qua, và đang tiếp tục chảy máu chất xám. Xuất phát từ thực tiễn cuối thế kỷ XIX, Nhật Bản thời Minh Trị đã giải quyết rất tốt vấn đề này, các môn học như Tu thân, Lịch sử... được coi trọng, sử dụng lại tư tưởng “tận trung báo quốc” trong Nho giáo. Thông qua đó chúng tôi cho rằng, cần có một chương trình nêu cao giá trị quốc gia, hình thành tư tưởng “lập thân kiến quốc”. Trước hết cần có một sự ưu tiên đặc biệt đối với môn học Lịch sử và văn hóa truyền thống trong các trường phổ thông, các kỳ thi tốt nghiệp. Có vậy mới có thể khơi dậy một lòng yêu nước lớn, coi tổ quốc trên hết mà noi gương các bậc tiền nhân như Trần Đại Nghĩa bỏ nơi văn minh ở châu Âu về Việt Nam theo kháng chiến. Cũng như người Nhật, suốt đời tận trung với Nhật Hoàng.

Kết luận

¹ Vũ Minh Giang, Giáo dục Việt Nam trước đòi hỏi đổi mới căn bản và toàn diện, <https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N14938/Gia%CC%81o-du%CC%A3c-Vie%CC%A3t-Nam-truo%CC%81c-do%CC%80i-ho%CC%89i-do%CC%89i-mo%CC%81i-can-ba%CC%89n-va%CC%80-toa%CC%80n-die%CC%A3n.htm#7>

² Vũ Minh Giang, Giáo dục Việt Nam trước đòi hỏi đổi mới căn bản và toàn diện, <https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N14938/Gia%CC%81o-du%CC%A3c-Vie%CC%A3t-Nam-truo%CC%81c-do%CC%80i-ho%CC%89i-do%CC%89i-mo%CC%81i-can-ba%CC%89n-va%CC%80-toa%CC%80n-die%CC%A3n.htm>

Trong khuôn khổ bài viết ngắn, chúng tôi chỉ điếm qua một số triết lý giáo dục của Nhật Bản trong Minh Trị duy tân đã thực hiện, những quan điếm mà chúng tôi cho rằng rất tiến bộ, còn nguyên giá trị đối với giáo dục Việt Nam chúng ta như về cách thức tiếp cận văn minh của nhân loại, cách xây dựng các triết lý giáo dục, xây dựng con người giáo dục...Thông qua đó, mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị để cùng thảo luận đối với giáo dục Việt Nam.

Trong những năm qua, Đảng nhà nước cũng rất quyết tâm với nhiều lần cải cách sửa đổi tuy nhiên sự cố gắng thật nhiều nhưng kết quả chưa như mong đợi. Đặc biệt, thời gian gần đây liên tục xuất hiện những biểu hiện đáng quan ngại trong ngành giáo dục của chúng ta. Điều đó cho thấy rằng chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan ở tất cả các góc độ về giáo dục nước nhà, thông qua đó có những cải cách sửa đổi toàn diện và hiệu quả nhất.

Chúng tôi không hi vọng bài viết này sẽ làm thay đổi được tư duy người học, thay đổi được những tồn tại hiện có của giáo dục nước nhà. Nhưng hi vọng, bài viết sẽ là tham luận được quan tâm trong giới sinh viên sư phạm, những người làm sư phạm. Từ đó, cùng nhau luận bàn, chung tay cùng Đảng, nhà nước xây dựng giáo dục Việt Nam lớn mạnh trong tương lai không xa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phạm Thị Thanh Bình, Giáo dục đào tạo Nhật Bản bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam - 2/2013.

2. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

3. Vũ Minh Giang, Giáo dục Việt Nam trước đòi hỏi đổi mới căn bản và toàn diện, <https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N14938/Gia%CC%81o-du%CC%A3c-Vie%CC%A3t-Nam-truo%CC%81c-do%CC%80i-ho%CC%89i-do%CC%89i-mo%CC%81i-can-ba%CC%89n-va%CC%80-toa%CC%80n-die%CC%A3n.htm>

4. Đặng Xuân Kháng (2003), Cải cách giáo dục và những tác động chủ yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản (từ Minh Trị duy tân đến thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai), Luận án Tiến sĩ Sử học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội

5. Ngô Thị Bích Lan (2016), Phương thức tiếp nhận văn minh phương Tây trong Duy Tân Minh Trị Nhật Bản và những giải pháp nhằm thay đổi tình trạng văn hóa - giáo dục ở Việt Nam hiện nay, TẠP chí trường Đại học Cần Thơ, Phần C, Khoa học nhân văn, Giáo dục số 44, 23-29.

6. Hương Lan, Vài nét về lịch sử phát triển giáo dục nhật bản, <http://cjs.inas.gov.vn/index.php?newsid=598>

7. Khánh Linh, Đổi mới giáo dục - đào tạo theo tinh thần Đại hội XII của Đảng, <http://baolamdong.vn/xahoi/201609/doi-moi-giao-duc-dao-tao-theo-tinh-than-dai-hoi-xii-cua-dang-2733129/>

8. Đào Trinh Nhất (1936), Nước Nhật bốn 30 năm duy tân-Tài liệu PDF, Xuất bản 1936.

9. Nguyễn Nam Trân, Giáo trình lịch sử Nhật Bản – quyển hạ từ Minh Trị Duy Tân 1868 đến hiện đại, Tài liệu PDF,

10. Vĩnh Sính (2014), Nhật Bản cận đại, Nxb Lao động, Hà Nội.

11. Fukuzawa Yukichi, Khuyến học, Phạm Hữu Lợi dịch, Nxb Tri thức.